

Воробей Р.Б.,
кандидат наук із державного управління,
доктор філософії (PhD)
директор Державного архіву Чернігівської області
(Україна, Чернігів), super.vraisa@ukr.net

**ДВОРЯНСЬКІ ОПІКИ ТА МІСЬКІ СИРІТСЬКІ СУДИ В УПРАВЛІНСЬКІЙ СИСТЕМІ
ЧЕРНІГІВСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У XVIII – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ
XIX СТОЛІТТЯ**

DOI: 10.5281/zenodo.7266038

У статті на основі матеріалів Державного архіву Чернігівської області аналізуються склад, функції дворянських опік та сирітських судів. Дворянські опіки були утворені в 1775 р. з метою здійснення державного контролю над дворянським станом. Вони охоплювали один або декілька повітів, функціонували також як органи майнового відомства щодо вирішення майнових спорів та оформлення спадкових документів на майно. Опіка мала підбирати опікунів для нужденних верств населення дворянського походження, бути наглядачем над поведінкою дворян, а також зберігачем елітарного характеру стану. Зокрема наводиться перелік вимог до осіб опікунів, порядок звітування та інформація для звітності, що було невід’ємною складовою опікунської діяльності. Наводяться види, порядок подання та розгляду скарг на дії опіки, особливості системи контролю за її діяльністю та взаємовідносин з органами державної влади.

Висвітлюються повноваження та сфера діяльності міських сирітських судів як органів судової влади, утворених відповідно до «Учреждения о губерниях» у 1775 р. Вони розглядали питання здійснення опікунських дій, вирішували спірні питання в більшості саме за позовами тих категорій населення, які знаходилися під опікою, або ж самих опікунів. Також наводиться порядок обрання та затвердження очільників та членів сирітських судів.

За спостереженнями автора, в системі тогочасних місцевих органів влади, управління та суду панувала доволі активна позиція у вирішенні наглядових функцій за майном та долею сиріт і вдів дворянського походження дворянської опіки та сирітського суду. Фактично дворянська опіка виконувала функції захисника майнових та станових прав дворян, а сирітський суд допомагав вирішувати ці основні функції.

Ключові слова: *дворянська опіка, станові органи, управлінська система, сирітський суд.*

Vorobey R.B.,
PhD in Public Administration,
Director of State Archives of Chernigiv region
(Ukraine, Chernigiv), super.vraisa@ukr.net

***Nobly guardians and city orphans' courts in the administrative system
of Chernigiv lands in the 18th – first half of the 19th century***

The article, based on the materials of the State Archive of the Chernihiv Region, analyzes the composition and functions of noble guardianships and orphans' courts. The noble trusteeships were formed in 1775 in order to exercise state control over the nobility. They covered one or more counties, and also functioned as bodies of the property department regarding the resolution of property disputes and the execution of inheritance documents for property. The guardianship was supposed to select guardians for the needy strata of the population of noble origin, to be a supervisor over the behavior of the nobles, and also to preserve the elitist character of the state. In particular, there is a list of requirements for guardians, the reporting procedure and information for reporting, which was an integral part of the guardianship activity. The types, procedure for filing and consideration of complaints about guardianship actions, features of the system of control over its activities and relations with state authorities are given.

The powers and sphere of activity of city orphan courts as bodies of judicial power, formed in accordance with the “Institution of Provinces” in 1775, are highlighted. They considered the issue of guardianship actions, resolved disputed issues in the majority based on the claims of those categories of the population that were under guardianship, or and the guardians themselves. The procedure for electing and approving the heads and members of orphan courts is also given.

According to the author's observations, in the system of local authorities, administration and court at that time, a rather active position prevailed in deciding the supervisory functions of the property and fate of orphans and widows of noble origin, noble guardianship and the orphan court. In fact, the noble guardianship performed the functions of the protector of property and property rights of the nobles, and the orphan court helped to solve these basic functions.

Key words: *noble guardianship, state bodies, administrative system, orphan's court.*

Постановка питання. Аналізуючи систему державних органів влади і управління в кінці XVIII – на початку XIX століття на теренах Чернігівських земель, не можна обійти вивчення діяльності станових інституцій, що були покликані виконувати допоміжні та контрольні функції по відношенню до певних верств населення, а в даному випадку до населення дворянського походження. Мова йде про дворянські опіки, коло їх відповідальності та компетентності. В цьому контексті слід звернути увагу і на встановлений порядок захисту інтересів дітей-сиріт дворянського походження у сирітських судах.

Метою дослідження є аналіз складу та функцій дворянських опік, а також окремих напрямів діяльності сирітських судів як органів майнового відомства щодо вирішення майнових спорів та оформлення спадкових документів на майно, а також органів опіки над певними категоріями населення.

Огляд джерельної бази. У дослідженні використані архівні документи Державного архіву Чернігівської області фондів повітових дворянських опік та сирітських судів. Наведено лише декілька документів, проте вони яскраво ілюструють основні ідеї та принципи роботи дворянських опік і сирітських судів, які діяли у тісній співпраці один з одним.

Вклад основного матеріалу. Головною функцією утвореного станового органу дворянських опік було саме опікунство над малолітніми та успадкованим ними майном після смерті батьків, що мала тривати до настання їх повноліття; допомогу в управлінні маєтком, передбачену для вдів та малолітніх дітей дворян; перехід майна дворянина під тимчасову або повну опіку в результаті його банкрутства, або невиплати боргів з подальшою можливістю примусового продажу його власності на відкритих торгах; конфіскацію майна дворянина в результаті його невідповідності моральним вимогам стану.

Дворянські опіки утворювалися на один чи декілька повітів та діяли під керівництвом та головуванням повітових предводителів дворянства і склалися з двох членів за вибором дворянства цих повітів. Свод законів «Общее губернское учреждение» розділом 5 «Учреждение уездных и городских судебных мест прежнего устройства и уездных стряпчих» визначало на законодавчому рівні функції дворянських опік та порядок обжалування їх дій в разі необхідності в судовому порядку [1, с. 380–383].

Дворянські опіки утворювалися на один чи декілька повітів та діяли під керівництвом та головуванням повітових предводителів дворянства і склалися з двох членів за вибором дворянства цих повітів. При дворянських опіках засновувалися особливі канцелярії, які вели всі документи з питань компетенції опік. Як зазначається у розділі щодо предмету відомства дворянських опік, окрім турботи про дітей-сиріт та вдів дворянського походження, одним із головних питань було питання вирішення в судовому порядку спірних питань успадкованого майна та утримання саме маєтків осіб, що знаходилися під опікунством в результаті різних причин.

Надання опіки базувалося на станових принципах, опікунами могли бути як родичі, так і сторонні особи. До призначених опікунів висувалися певні вимоги: вони повинні були піклуватися про здоров'я, утримання та виховання дитини або підопічного. Опікуном не могли

призначити особу, яка характеризувалася як марнотратець, мала явні пороки, була позбавлена прав стану за судом тощо. Кількість опікунів чітко законом не визначалася, їх могло бути кілька.

Опікуни звітували перед дворянською опікою або сирітським судом раз на рік у січні та по закінченню опіки. Щорічний звіт містив інформацію про прибутки, витрати, утримання та виховання підопічного. Опікунські установи при розгляді звітів могли дати інші вказівки опікунам. Звітність була невід'ємною умовою опікунської діяльності.

Що стосувалося допомоги вдові померлого дворянина, дворянська опіка передбачала, як правило надання безкоштовних послуг стряпчого, або представництво під час різних судових справ, а також оформленні спадщини майнового характеру. Від опікунів дворянські опіки приймали звіти про стан і проблемні питання щодо ведення доручених питань, проводилися ревізії таких звітів, а також приймалися відповідні рішення.

Законодавчо передбачалося, що пропозиції або представлення на продаж або заставу майна осіб, що перебували під опікою, надходили з дворянських опік безпосередньо до губернатора, який вносив цю справу зі своїм висновком до Сенату. Якщо траплялися скарги на дії опіки, то вони подавалися до окружного суду того округу, до якого відносилася опіка [1, с. 238].

Скарги, як правило, могли бути двох видів: що стосувалися повільності проведення, повного відмовлення, або порушення вимог законодавства при проведенні опікунських справ, а також що стосувалися прийняття постанов по суті справ, що порушували особисті чи майнові права особи, що перебувала під опікунством.

Скарги мали подаватися у місячний термін, проте термін подачі скарги щодо повільності виконання опікою постанови суду не обмежувалася ніяким терміном. Скарги вирішуються окружним судом за результатами слухання висновку прокурора.

Що стосується порядку взаємовідносин дворянської опіки з органами влади та управління, то законодавчо визначалося, що дворянська опіка приймала укази і розпорядження від губернського правління, казенної палати, управління державного майна і окружного суду, з іншими інстанціями спілкувалася тільки шляхом повідомлень або листування, а до поліцейських управлінь посиляли укази та від них отримували рапорти.

Загальний контроль за діяльністю дворянської опіки здійснювало губернське правління, у разі виявлення порушень у роботі накладалися санкції, як і на інші установи губернського рівня.

Наведемо приклад з архівних документів щодо кола компетентності діяльності дворянських опік. У Державному архіві Чернігівської області серед інших зберігається справа за назвою «Справа про накладання опіки на маєтки дворян за недоїмки. 27 травня 1792 року–21 червня 1793 року».

За несплату казенних грошей згідно з указом сенату 1769 р. на дворянські маєтки накладається опіка за постановою суду з припиненням робіт до сплати відповідних внесків:

«Надворного советника Ивана Лишия имение с крестьянами, состоящего сего уезда (*Мглинского*) в селе Нивном и деревне Струженки с мельницею за – 532 руб. 65 с четвертью коп.

Надворного советника Тихона Жураховского имение, состоящее в сем уезде (*Суражский*) в деревне Жемердеевке с крестьянами за – 192 руб. 25 с четвертью коп.

Бунчукового товарища жены Евдокии Енковой имение, состоящее в сем уезде (*Суражский*) в деревнях Еньковке и Субовичи с крестьянами и часть мельницы за – 526 руб. 39 с тремя четвертями коп.

Корнета Алексея Пригаровского имение, состоящее Суражского уезда в селе Лотаках с крестьянами и частью мельницы в селе Лотаках на речке Ларне состоящей за – 63 руб. 76 с половиной коп.» [3, арк. 5–6].

Система сирітських судів була утворена відповідно до «Учреждения о губерниях» 1775 р. при міських магістратах. До складу суду входили: міський голова, два члени магістрату, міський староста. Відповідно до закону 1892 р. члени суду обиралися на три роки. До функцій суду входили: вирішення питань захисту інтересів малолітніх сиріт, вдов та їх майна; управління секвестрованими маєтками; ревізія опікунських звітів. Відомство сирітського суду розповсюджувалося лише на місто і повіт, де вони були засновані.

У Державному архіві Чернігівської області зберігається примірник «Общего губернского учреждения» видання 1876 р., положення якого щодо діяльності сирітських судів ми наводимо в даній статті з метою більш повного аналізу сфери діяльності та відповідальності цієї судової інстанції.

У населених пунктах, де було введено і діяло «Городове положення» 1870 р., опікунськими і сирітськими справами купців, міщан, цехових, а також особистими справами дворян і різночинців займався сирітський суд, що очолювався міським головою, та складався з членів суду, що вибиралися на три роки приватними зібраннями станів купецького, міщанського і ремісничого. Кількість членів сирітського суду визначалася загальним зібранням названих станів і не могла бути менша ніж по одному від кожного з цих станів. У разі, коли міський голова не приймав на себе обов'язки голови суду, то зібрання на цю посаду обирало визначену особу, яку затверджував на посаді губернатор. У тих поселеннях, де «Городове положення» не діяло, сирітський суд працював під головуванням міського голови, складався з двох членів міської думи і одного з міських старост (купецького чи міщанського) за призначенням думи.

До компетенції міського сирітського суду входили наступні питання: опікування малолітніми сиротами і вдовами купців, міщан і цехових, а також дворян і різночинців, про їх майно та справи; відомство секвестрованих по казенних боргах маєтків купців, міщан та інших верств населення до продажу цих маєтків; ведення справ з опіки над малолітніми дітьми євреїв, поселених на власних землях; проведення ревізії опікунських звітів; надання представлення губернатору щодо продажу чи заставу майна осіб, що знаходилися під опікою з метою погашення боргів [1, с. 385].

Міські сирітські суди приймали та виконували завдання губернского правління, управління державного майна і окружного суду, з іншими установами справи вели через листування. Скарги на діяльність сирітських судів розглядала місцева палата кримінального і цивільного суду відповідно до встановленого порядку.

У Державному архіві Чернігівської області зберігаються документи, утворені в результаті діяльності судових органів, серед яких дві справи фонду «Чернігівський сирітський суд, м. Чернігів Чернігівської губернії»; для прикладу звернемося до їх змісту. Перша з них присвячена розгляду скарги Софії Цвет, опікуну над маєтком і дітьми після смерті її чоловіка Петра Цвет, спадкового почесного громадянина, щодо невірної позиції у заповіті її чоловіка про видачу головному прикажчику Расторгуєву 10% прибутку з торгівлі за 1867 р. Вдова Софія Цвет зверталася до сирітського суду з проханням про відміну цієї позиції, адже це було несправедливим по відношенню до інших працівників торгової лавки, а також це було «образливо» по відношенню до дітей-сиріт померлого Петра Цвета. Оскільки Расторгуєв підписав добровільний договір з опікуном щодо відмови від отримання цих 10%, починаючи з 1868 року, він вважав, що за 1867 рік він мав отримати ці кошти. Сирітський суд прийняв рішення про необхідність виконання заповіту, проте вдова з цим рішенням не погоджувалася, і звернулася до Чернігівської палати цивільного суду, який розглядав справу по суті і прийняв рішення про збір додаткових фактів по справі. Чим завершилася справа, документи не надають інформації, хоча приведений приклад красномовно передає коло питань компетенції розгляду сирітського суду [5, арк. 1–21].

Друга справа стосувалася питання встановлення опіки над дітьми померлої дворянки Розі Антонівни Пунінської, після смерті якої залишилося троє дітей: сини Іван 7 років, Леонард 9 років і дочка Констанція 8 років. У справі містяться метричні виписки про народження дітей, опис їхнього майна, протоколи слухання справи, а також рішення про надання опікунства [4, арк. 1–91].

Архів зберігає також справи сирітських судів не тільки міста Чернігова, а й повітів, наприклад, Березнянського [2, арк. 1–14]. На засіданні цього суду, наприклад, у січні 1848 р. розглядалося питання заслуховування звіту та розгляд книги приходу-розходу коштів опікуна міщанина Косьми Кислих над дітьми померлого міщанина Власія Іващенко за 1847 р. Суд прийняв рішення за результатами звіту скласти протокол. З документа маємо змогу дізнатися про склад Березнянського сирітського суду у 1848 році: міський голова Федор Тимофійович

Халявников, бургомiстр Степан Слiвка, ротман Михайло Борисенко, мiський староста Михайло Устименко [2, арк. 1–14]. Iнший документ цiєї ж справи, датований 1848 роком, мiстить протокол засiдання Березнянського сирiтського суду, на якому розглядалися питання щодо проведення Чернiгiвською палатою цивiльного суду ревiзiї маєтку малолiтнього сироти померлого мiщанина Пилипа Ручки за 1847 рiк [2, арк.9]. Отже, за станом майна сирiт проводився ретельний контроль щодо недопущення його розтрати через дiї опiкуна. Зауважимо, що це засiдання суду проводилося вже за iншим складом: виконуючий посаду мiського голови, гласний Микита Ганжа, бургомiстр Лев Василевський, ротман Михайло Борисенко, мiський староста Андрiй Корж.

Висновки. Говорячи про систему мiсцевих органiв влади та управлiння, а також судову систему перiоду, що розглядається, слiд зазначити про доволi активну позицiю у вирiшеннi наглядових функцiй за майном та долею сирiт i вдiв дворянського походження дворянської опiки та сирiтського суду. Фактично дворянська опiка виконувала функцiї захисника майнових та станових прав дворян, а сирiтський суд допомагав вирiшувати цi основнi функцiї.

Список використаних джерел

1. Свод законов Российской империи. Т. 2. Спб. 1892. 391 с.
2. Протоколи за грудень 1847 i сiчень – грудень 1848 року. *Державний архiв Чернiгiвської облaстi*. Ф. 481. Оп. 1. Спр. 7. 14 арк.
3. Справа про накладання опiки на маєтки дворян за недоiмки. 27 травня 1792 року – 21 червня 1793 року. *Державний архiв Чернiгiвської облaстi*. Ф. 1099. Оп. 1. Спр. 31. 70 арк.
4. Справа про опiку над дiтьми i маєтком померлої дворянки Пунинської. *Державний архiв Чернiгiвської облaстi*. Ф. 248. Оп. 1. Спр. 2. 91 арк.
5. Справа про розгляд скарги Софiї Цвет – опiкунки над маєтком i дiтьми померлого спадкового почесного громадянина Петра Цвет про невiрну видачу головному прикажчику Расторгуєву 10% з торгiвлi за 1867 рiк. *Державний архiв Чернiгiвської облaстi*. Ф. 248. Оп. 1. Спр. 1. 21 арк.

References

1. Svod zakonov Rosssyiskoi ympery [Code of laws of the Russian Empire] T. 2. Spb. 1892. 391 p. [in Russian].
2. Protokoly za hruden 1847 i sichen – hruden 1848 roku [The case of imposing guardianship over estates of nobles for arrears. May 27, 1792 – June 21, 1793]. Derzharkchiv Chernihivskoyi oblasti [State Archive of Chernihiv oblast] F. 481. Op. 1. Spr. 7. 14 ark. [in Ukrainian, in Russian].
3. Sprava pro nakladannia opiky na maietky dvorian za nedoimky. 27 travnia 1792 roku – 21 chervnia 1793 roku [The case of imposing guardianship over estates of nobles for arrears. May 27, 1792 - June 21, 1793]. Derzharkchiv Chernihivskoyi oblasti [State Archive of Chernihiv oblast]. F. 1099. Op. 1. Spr. 31. 70 ark. [in Ukrainian, in Russian].
4. Sprava pro opiku nad ditmy i maietkom pomerloi dvorianky Puninskoi [The matter of guardianship of the children and estate of the deceased noblewoman Puninska]. Derzharkchiv Chernihivskoyi oblasti [State Archive of Chernihiv oblast]. F. 248. Op. 1. Spr. 2. 91 ark. [in Ukrainian, in Russian].
5. Sprava pro rozghliad skarhy Sofii Tsvet – opikunky nad maietkom i ditmy pomerloho spadkovoho pocheshnoho hromadianyna Petra Tsvet pro nevirnu vydachu holovnomu prykazhchyku Rastorhuievu 10% z torhivli za 1867 rik [The case regarding the consideration of the complaint of Sofia Tsvet, the guardian of the estate and children of the deceased hereditary honorary citizen Peter Tsvet, about the incorrect payment of 10% of trade for the year 1867 to the chief usher Rastorguev]. Derzharkchiv Chernihivskoyi oblasti [State Archive of Chernihiv oblast]. F. 248. Op. 1. Spr. 1. 21 ark. [in Ukrainian, in Russian].